

УДК 349.2:355.02(477)"2022/2025"

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560515>

В.В. БЕЗУСИЙ,

начальник відділу кадрового забезпечення Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: vvb2452@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6452-5672>

ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

V.V. BEZUSYI,

Head, Personnel Department of Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vvb2452@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6452-5672>

PRINCIPLES OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES UNDER MARTIAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Принципи захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану, у зв'язку прийняття низки змін до нормативно-правового регулювання трудових відносин в державі, потребують перегляду, систематизації та оновлення. Оскільки зміни в трудових відносинах у сучасний період в Україні спрямовані на забезпечення сталого економічного функціонування держави, актуальним є врахування нових підходів до їх визначення. Означені зміни відображають пріоритетність інтересів роботодавця у порівнянні з інтересами працівника, що можна пояснити необхідністю забезпечення безперервного виробництва товарів та послуг в умовах фізичної нестабільності країни, та обумовлені негативними наслідками повномасштабного вторгнення таких, як: руйнування енергетичних комплексів, фізичного знищення цивільних виробництв, а також працівників, захоплення територій тощо. **Мета.** З врахуванням сучасних умов розвитку трудових відносин в Україні в період воєнного стану, на підставі сучасного законодавства та праці науковців визначити новітні принципи захисту трудових прав працівників та їх місце в системі принципів трудового права, як основи для повноцінної реалізації під час особливо складного історичного часу для країни. **Методи:** формально-юридичний застосовано для аналізу сучасного стану законодавства, що регламентує сучасні принципи трудового права; порівняльно-правовий – для визначення загальних і спеціальних принципів трудового права; системно-структурний – для з'ясування місця принципів захисту трудових прав працівників у системі принципів трудового права та надання їх характеристики; функціональний – для встановлення значень принципів захисту трудових прав працівників у сучасному виробництві. **Результати.** Надано визначення принципів трудового права, їх охарактеризовано, як визначені правовими нормами основоположні засади, на основі яких відбуваються дії із попередження порушення трудових прав, їх реалізації, припинення допущених порушень трудових прав, а також їх відновлення. Зазначено, що за умов воєнного стану принципи захисту трудових прав працівників мають бути реалізовані у повному обсязі. Такі принципи запропоновано розподілити на загальні та спеціальні. Встановлено, що загальні принципи ґрунтуються на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України. Загальними принципами є: верховенство права; відповідності законодавству; відсутності дискримінації, рівності всіх перед законом тощо. Спеціальні ж принципи стосуються окремих категорій працівників, зокрема, неповнолітніх, вагітних, батьків-одинаків, осіб з інвалідністю, поліцейських, військовослужбовців тощо. Спеціальні принципи передбачають додаткові гарантії непопорушності трудових прав цих категорій працівників. **Висновки.** Визначено сутність та місце принципів захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану, як принципів, що є тимчасовими спеціальними принципами, які розповсюджують свою дію на всіх працівників, окрім тих категорій, які визначені законодавством. Резюмовано, що до спеціальних тимчасових принципів доцільно віднести: принцип законодавчої невизначеності строку відпустки без збереження заробітної плати; принцип можливості позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю роботодавцями незалежно від форми власності.

Ключові слова: принципи трудового права; захист працівників; трудові права; трудові відносини під час воєнного стану; захист трудових прав

Problem statement. The principles of protecting the labor rights of employees in martial law, in connection with the adoption of a number of changes to the regulatory and legal regulation of labor relations in the state, require revision, systematization and updating. Since changes in labor relations in the modern period in Ukraine are aimed at ensuring the sustainable economic functioning of the state, it is relevant to take into account new approaches to their definition. These changes reflect the priority of the employer's interests in comparison with the interests of the employee, which can be explained by the need to ensure uninterrupted production of goods and services in conditions of physical instability of the country, and are due to the negative consequences of a full-scale invasion, such as: destruction of energy complexes, physical destruction of civilian industries, as well as employees, seizure of territories, etc. **Purpose.** Taking into account the current conditions for the development of labor relations in Ukraine during martial law, based on modern legislation and the works of scientists, to determine the latest principles of protecting the labor rights of employees and their place in the system of labor law principles as the basis for full implementation during a particularly difficult historical time for the country. **Methods.** To achieve the goal of the article, a number of methods of scientific knowledge were used; in particular, the formal-legal method was applied to analyze the current state of legislation regulating modern principles of labor law. Using the comparative legal method, general and special principles of labor law were defined, using the systemic-structural method - the place of the principles of protecting labor rights of employees in the system of labor law principles was clarified and their characteristics were given, the application of the functional method provided the basis for establishing the significance of the principles of protecting labor rights of employees in modern production. **Results.** The principles of labor law are defined, they are characterized as the fundamental principles defined by legal norms, on the basis of which actions are taken to prevent violations of labor rights, their implementation, the cessation of committed violations of labor rights, as well as their restoration. It is noted that under martial law, the principles of protecting the labor rights of employees must be fully implemented. It is proposed to divide such principles into general and special. It is established that the general principles are based on the norms of the Constitution of Ukraine, the Labor Code of Ukraine. The general principles are: the rule of law; compliance with legislation; lack of discrimination, equality of all before the law, etc. The special principles concern certain categories of employees, in particular, minors, pregnant women, single parents, persons with disabilities, police officers, military personnel, etc. The special principles provide for additional guarantees of the inviolability of the labor rights of these categories of employees. **Conclusions.** The essence and place of the principles of protecting the labor rights of employees under martial law are determined, as principles that are temporary special principles that extend their effect to all employees, except for those categories defined by law. It is summarized that it is appropriate to include the following special temporary principles: the principle of legislative uncertainty of the term of leave without salary; the principle of the possibility of unscheduled measures of state supervision (control) over compliance with labor legislation by employers regardless of the form of ownership.

Keywords: *principles of labor law; protection of workers; labor rights; labor relations during martial law; protection of labor rights*

Постановка проблеми

Повномасштабне вторгнення призвело до значних негативних змін як в житті кожного українця, так і в державі в цілому. Головним завданням керівництва країни стало забезпечення підтримки її соціально-економічного функціонування в нових важких умовах. У період дії воєнного стану було прийнято низку змін до нормативно-правового регулювання трудових відносин в державі. Такі зміни спрямовані на забезпечення сталого економічного функціонування держави. Встановлено низка обмежень для реалізації прав працівників, а також певні обов'язкові дії для роботодавців. Разом із цим доцільно зазначити, що захист трудових прав працівників є одним із елементів правового статусу працівників. В такому контексті принципи захисту трудових прав працівників є основою їх повноцінної реалізації під час особливо складного історичного часу для країни. У чинному законодавстві не достатньо чітко визначені такі принципи.

В літературі достатньо уваги приділяють принципам трудового права як неодмінної складової їх реалізації, зокрема: В.П. Мельник та Н.Г. Солонинка надають їх поняття та класифікацію [1], І.В. Міщук визначає пріоритетні шляхи держави із забезпечення захисту прав працівників [2], М.В. Менджул та А.І. Калько окреслюють ключові проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану [3]. Разом із цим недостатньо розглянутими залишаються питання особливостей саме тих принципів захисту трудових прав працівників, які діють в умовах воєнного стану.

Тому *метою* статті є: на підставі сучасного законодавства та наукових підходів до особливості реалізації трудових правовідносин в період дії воєнного стану, визначити місце новітніх принципів захисту трудових прав працівників в системі принципів трудового права та означити їх, як вагомих для організації сучасного виробництва, потрібного для захисту та оборони країни. Її *новизна* полягає в авторському підході до

дослідження тематики. *Завданням* статті є визначення правових особливостей встановлення принципів трудового права та на їх підставі спеціальних принципів захисту трудових прав працівників, як важливої та актуальної основи реалізації трудових відносин в Україні в період воєнного стану.

Правові особливості встановлення принципів трудового права

У сучасному тлумачному словнику з української мови під принципом розуміють такі положення: засада, основний закон якої-небудь точної науки; правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства тощо; переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; канон [4, с.899]. В загальному розумінні під принципами доцільно розуміти те основне, що лежить в основі певної поведінки, дій, роботи чогось.

К.О. Мельник принципи трудового права розглядає як виражені в праві основні керівні положення, що визначають сутність та призначення трудового права, а також зміст його правових норм. На його думку, принципи трудового права об'єктивно обумовлені характером відповідних суспільних відносин, мають історичний характер і відображають результати раціонального, наукового осмислення закономірностей розвитку об'єктивної дійсності. Вони цементують систему трудового права, визначають шляхи вдосконалення правових норм, виступаючи керівними ідеями для національного законодавця. На них базується правозастосовна діяльність, формується правове мислення та правова культура. Принципи трудового права або прямо сформульовані в статтях актів трудового законодавства, або виводяться із загального змісту норм трудового права [5, с.33].

В.П. Мельник та Н.Г. Солонинка значення принципів трудового права в сучасних умовах вбачають в такому: 1) посилити соціальну сутність трудового права; 2) посилити дієвість та ефективність права на працю й інших трудових прав працівників; 3) забезпечити ефективність механізмів соціального партнерства; 4) наблизити й адаптувати механізми регулювання відносин із питань праці до міжнародних, у тому числі європейських, стандартів; 5) забезпечити цілісність і єдність трудового права як галузі права [1, с.138]. Отже, принципи трудового права є необхідним базисом належного (відповідно принципу верховенства права) функціонування трудових відносин.

Галузеві принципи трудового права зазначені вище автори поділяють на дві групи. До першої групи зараховують принципи, які спрямовані на дотримання й захист прав суб'єктів трудових відносин: принцип заборони дискримінації, примусової праці; принцип рівності трудових прав тощо. До другої групи – принципи, які забезпечують трудові відносини на ринку праці: принцип соціального партнерства, свободи трудового договору тощо [1, с.138].

Актуальні аспекти встановлення принципів захисту трудових прав працівників

Основні принципи захисту трудових прав працівників містяться у нормах Конституції України, насамперед у ст.43, яка серед іншого містить заборону примусової праці, її вільний вибір та сприяння держави у працевлаштуванні, належні, безпечні і здорові умови праці, оплату праці на рівні не нижчому від визначеного законом тощо [6].

Перелічені принципи деталізуються у нормах Кодексу законів про працю України, який передбачає такі принципи, як: рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці, що полягає у забороні будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Також принципи вільного вибору виду діяльності; безплатного сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; надання підп-

риємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; безплатного навчання безробітних нових професій, перепідготовку в закладах освіти або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи; заборони мобінгу (цькування) [7]. Означені принципи є загальними та розповсюджуються на всі категорії працівників.

Щодо окремих (спеціальних) категорій працівників законодавством деталізуються окремі принципи їх трудових прав. Зокрема, М.В. Панченко приділяє увагу принципам, які визначають засади правового регулювання захисту трудових прав державних службовців. До таких принципів автор відносить: 1) принцип недопущення укладання службових контрактів, які не виправдано погіршують правове становище держслужбовців порівняно з діючим законодавством про працю, а також дії контрактів у цій частині; 2) принцип постійного забезпечення та сприяння забезпеченню гідної праці на державній службі й недопущення не виправданого відступу від стандартів гідної праці на держслужбі, обумовлених діями державних органів, керівників, інших держслужбовців. Вказаний принцип передбачає стабільність обов'язку компетентних суб'єктів стосовно: а) забезпечення справедливих умов праці, що відповідають вимогам безпеки (також і в розумінні відсутності морального тиску, погроз тощо) та гігієни, передбачають право на відпочинок (враховуючи також і обмеження робочого часу); б) недопущення звуження (практичного спотворення) принципу рівності прав і можливостей сторін службово-трудова правовідносин тощо; 3) принцип гарантованого захисту державою держслужбовця від порушення чи обмеження його права на гідну працю; 4) недопущення не виправданого звуження принципу свободи праці держслужбовця; 5) недопущення звуження права держслужбовця на захист своїх прав; 6) забезпечення поваги до людської гідності працівника, його особистих моральних та інших цінностей, невтручання в особисте життя працівника і його сім'ї, крім випадків, прямо встановлених законом; 7) принцип науковості (наукової вивірності) забезпечення

гідної праці державних службовців [8, с.182-185].

Отже, спеціальні принципи є фактично посиленням дії загальних принципів для окремих категорій працюючих з початком повномасштабного вторгнення.

На справедливий погляд І.В. Міщук та С. Соломко, найбільш правильними кроками держави задля уникнення грубих порушень трудових прав людини є: постійний контроль за нормативно-правовою базою, а саме його актуальності у сфері трудових відносин (аналіз ситуації на ринку, вивчення проблем та недоопрацювань, впровадження нового у законодавство); підняття питання гендерне зумовленому та сексуальному насильству, оскільки потреба у детальному його аналізі існує й у мирний час, а під час війни відбувається загострення; формування плану дій у випадку переходу того чи іншого підприємства на сторону ворога; створення програм державної підтримки, котрі будуть особливо потрібними під час війни, й додатковим позитивним механізмом у звичайному стані країни; постійне покращення міжнародних зв'язків у різних сферах, особливо у питанні трудових взаємодій; застосування досвіду іноземних країн тощо [2, с.366]. Розглянемо основні нововведення, які були прийняті законодавцями щодо забезпечення реалізації трудових відносин у складний період повноцінної війни.

Особливості врахування принципів захисту трудових прав працівників в умовах війни на виробництві

Якщо проаналізувати зміст нормативно-правових актів, які було прийнято для врегулювання особливостей реалізації трудових відносин під час воєнного стану, то слід наголосити на наявності певних обмежень трудових прав працівників у порівнянні зі звичайним правовим режимом функціонування держави. Як приклад, при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові тру-

дові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо). Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

У період дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах [9]. Отже, мова йде про пріоритетність інтересів роботодавця у порівнянні з інтересами працівника, що можна пояснити необхідністю забезпечення безперебійного виробництва товарів та послуг в умовах фізичної нестабільності країни, обумовлених повномасштабним вторгненням країни-агресора (руйнувань енергетичних комплексів, фізичного знищення цивільних виробництв, працівників, захоплення територій тощо).

Таким чином, слід погодитися з висновками М.В. Менджул та А.І. Калько, що з одного боку внесені зміни суттєво обмежують трудові права працівників (запровадження можливості збільшення тривалості робочого часу на критичній інфраструктурі, розширено перелік підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, змінено підходи у регулюванні права на відпустки тощо), з іншого боку вони вкрай необхідні для гарантування функціонування економіки та забезпечення робочими місцями в умовах повномасштабної війни [3, с.170].

Разом із цим законодавством передбачаються також додаткові засоби забезпечення трудових прав працівників для запровадження в період воєнного стану. Зокрема, згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань", Закон України "Про відпустки" [10] було доповнено такою нормою: "на час загрози по-

ширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавця на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін" [11].

Також спеціально діючим засобом забезпечення реалізації трудових прав працівників є норма Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", якою передбачено можливість у період дії воєнного стану центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальними органами здійснювати за заявою працівника або профспілки здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, в частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неформальних трудових відносин та законності припинення трудових договорів [9]. Отже, мова йде про додатковий нагляд за додержанням трудових прав роботодавців незалежно від їх форм власності.

Висновки

1. Принципи захисту трудових прав можна охарактеризувати як визначені правовими нормами основоположні засади, на яких відбуваються дії із попередження порушення трудових прав, їх реалізації, припинення допущених порушень трудових прав, а також їх відновлення. За умов воєнного стану принципи захисту трудових прав працівників мають бути реалізовані у повному обсязі. Такі принципи можуть бути розподілені на загальні та спеціальні. Загальні – ґрунтуються на нормах Конституції України, Кодексу законів про працю України. Загальними принципами є: верховенство права; відповідності законодавству; відсутності дискримінації, рівності всіх перед законом тощо. Спеціальні – стосуються окремих категорій працівників, зокрема неповнолітніх, вагітних, батьків-одиноків, осіб з інвалідністю, поліцейських, військовослужбовців тощо. Спеціальні передбачають додаткові гарантії непорушності трудових прав цих

категорій працівників.

2. Такі принципи, які діють в умовах воєнного стану, є тимчасовими спеціальними принципами, які розповсюджують свою дію на всіх працівників, окрім тих категорій, які визначені законодавством. До них доцільно віднести, зокрема: принцип законодавчої невизначеності строку відпустки без збереження заробітної плати; принцип можливості позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю роботодавцями незалеж-

но від форми власності.

Конфлікт інтересів

На думку автора будь-який конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельник В. П., Солонинка Н. Г. Поняття і класифікація принципів трудового права. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. Вип. 44. Т. 1. 2017. С. 134-138.
2. Міщук І. В., Соломко С. Дотримання трудових прав людини у воєнний період крізь призму керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини: проблеми і перспективи вдосконалення. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 12. С. 363-366. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/294599/287404>
3. Менджул М. В., Калько А. І. Окремі проблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 12. С. 168-171. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/32.pdf>
4. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т.: 42000 сл. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. К.: Аконіт, 2003. Т. 2: К-П. 2003. 926 с.
5. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків: Діса плюс, 2014. 480 с.
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
7. Кодекс законів про працю України: Закон України від 27.09.2024 р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n709>
8. Панченко М. В. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2019. 259 с.
9. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>
10. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр#Text>
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань: Закон України від 22.11.2023 № 3494-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3494-20#Text>

REFERENCES

1. Melnyk, V. P., & Solonynka, N. H. (2017). Poniattia i klasyfikatsiia pryntsyviv trudovoho prava [The concept and classification of the principles of labor law]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii Pravo*, 44(1), 134–138 (in Ukr.).
2. Mishchuk, I. V., & Solomko, S. (2023). Dotrymanna trudovykh prav liudyny u voiennyi period kriz pryzmu kerivnykh pryntsyviv OON z pytan biznesu i prav liudyny: problemy i perspektyvy vdoskonalennia [Respect for human labor rights during wartime through the prism of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Problems and prospects for improvement]. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*, 12, 363–366. <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/294599/287404> (in Ukr.).
3. Mendzhul, M. V., & Kalko, A. I. (2022). Okremi problemy realizatsii prava na pratsiu v umovakh voiennoho stanu [Some problems of exercising the right to work under martial law]. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*, (12), 168–171. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/32.pdf> (in Ukr.).
4. Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (Eds.). (2003). *Novyi tлумачnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 3 t. T. 2: K–P* [New explanatory dictionary of the Ukrainian language: In 3 vols. Vol. 2: K–P]. K.: Akonit (in Ukr.).
5. Melnyk, K. Yu. (2014). *Trudove pravo Ukrainy* [Labor law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kharkiv: Disa Plus (in Ukr.).
6. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy

- (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukr.).
7. Verkhovna Rada Ukrainy. (2024). *Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy* [Labor Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (27.09.2024 No. 322-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n709> (in Ukr.).
8. Panchenko, M. V. (2019). *Pravovyi mekhanizm zabezpechennia hidnoi pratsi derzhavnykh sluzhbovtziv Ukrainy* [Legal mechanism for ensuring decent work of civil servants of Ukraine]. Dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.05. Kyiv (in Ukr.).
9. Verkhovna Rada Ukrainy. (2022). *Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu* [On the organization of labor relations under martial law]. Zakon Ukrainy (15.03.2022 No. 2136-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text> (in Ukr.).
10. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996). *Pro vidpustky* [On vacations]. Zakon Ukrainy (15.11.1996 No. 504/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр#Text> (in Ukr.).
11. Verkhovna Rada Ukrainy. (2023). *Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vporiadkuvannia nadannia ta vykorystannia vidpustok, a takozh inshykh pytan* [On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the regulation of the granting and use of vacations, as well as other issues]. Zakon Ukrainy (22.11.2023 No. 3494-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3494-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 018–024 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560515

http://forumprava.pp.ua/files/018-024-2025-2-FP-Bezusyi_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_5.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 16.04.2025

Accepted: 09.05.2025

Published: 12.05.2025

Available online: 12.05.2025

Cite as:

 Безусий, В. В. (2025). Принципи захисту трудових прав працівників в умовах воєнного стану. *Форум Права*, 82(2), 18–24.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560515>

 Bezusyi, V. V. (2025). Pryntsypy zakhystu trudovykh prav pratsivnykiv v umovakh voyennoho stanu [Principles of Protection of Labor Rights of Employees under Martial Law]. *Forum Prava*, 82(2), 18–24.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560515>